

ISSN 2181-9505
Doi Journal 10.26739/2181-9505

Philosophy and Life

FALSAFA VA HAYOT • ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ

2025 №2 (29)

ISSN 2181-9505

Doi Journal 10.26739/2181-9505

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy Universiteti

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi

Imom Buxoriy xalqaro ilmiy-tadqiqot markazi

O'zbekiston falsafa jamiyati

Национальный Университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека

Международный научно-исследовательский центр Имам Бухари

при Кабинете Министров Республики Узбекистан

Философское общество Узбекистана

The National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek

Imam Bukhari International Research Center under the Cabinet of Ministers

of the Republic of Uzbekistan

Philosophical Society of Uzbekistan

FALSAFA VA HAYOT

XALQARO JURNAL

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ

PHILOSOPHY AND LIFE

INTERNATIONAL JOURNAL

2025 №2 (29)

Jurnal bir yilda 4 marta nashr qilinadi.

Журнал выходит 4 раза в год.

The journal is published 4 times in a year.

Toshkent

“Falsafa va hayot” xalqaro jurnal
“Философия и жизнь” международный журнал
“Philosophy and Life” International journal

<p>Tahrir kengashi Abdildina, R.J. - Qozog'iston FA akademigi, f.f.d., professor Mamedzade, I.R. - Azarbayjon FA Falsafa va sotsiologiya instituti direktori, f.f.d., professor Skarantino, L.M. - Jahon falsafa jamiyatlari federatsiyasi prezidenti, DSc, professor, (Italiya) Smirnov, A.V. - Rossiya FA akademigi, Rossiya FA “Falsafa” instituti direktori, Rossiya FA prezidenti, f.f.d., professor (Rossiya) Seytaxmedova N.L. - Qozog'iston FA muxbir a'zosi, f.f.d., professor Tsuy Veyxan - Xitoy ijtimoiy fanlar Akademiyasi vitse-prezidenti, DSc, professor, (Xitoy) Chumakov, A.N. - Rossiya FA Falsafa institute professori, f.f.d., (Rossiya)</p> <p>Muassislar: Mirzo Ulugbek nomidagi Uzbekiston Milliy universiteti O'z.RV M huzuridagi Imom Buxoriy xalqaro ilmiy - tadqiqot markazi O'zbekiston falsafa jamiyati Expert lawyers МЧЖ Elc.uz</p> <p style="text-align: center;">Ro'yxatga olinganligi haqidagi 1175 sonli guvohnoma O'zbekiston matbuot va axborot agentligi tomonidan 20.02.2018 yilda berilgan.</p>	<p>Bosh muharrir: Shermuhamedova, N.A. - f.f.d., professor (O'zbekiston) Bosh muharrir o'rinbosari: Aslanova R. - f.f.d., professor (Azarbayjon) Mas'ul muharrir: Muhamedova Z.M. – f.f.d., prof. (O'zbekiston) Tahrir hay'ati: Allahyarova, T., - f.f.d., professor (Azarbayjon) Andirjanova, G.A., - s.f.d., professor (Qozog'iston) Abasov, A.S. - f.f.d., professor (Azarbayjon) Buzarinejad, Y. - PhD, dotsent, Tehron universiteti Alborz fakulteti dekani; (Eron) B.K. Santosh Kukreja, - DS professor (Hindiston) Bilalov, M.I., - f.f.d., professor (Rossiya) Gabitov, T.X., - f.f.d., professor (Qozog'iston) Kerimov E. - f.f.d., professor (Azarbayjon) Gezalov, A.A., - f.f.n., professor (Rossiya) Olatunji Feliks – PhD, dotsent (Nigeriya) Pardayev S.P. – falsafa doctori PhD, (O'zbekiston) Tulenova G. J - f.f.d., professor (O'zbekiston) Tesdelen, Vefa, - f.f.d., professor (Turkiya) To'rayev, B.O., - f.f.d., professor (O'zbekiston) Tyukmaeva A.M. – falsafa doctori PhD (O'zbekiston) Kurmangalieva, G. K., - f.f.d., professor (Qozog'iston) Qurbonova L.A. – DSc, dotsent (O'zbekiston) Xudoydodzoda F.B., - f.f.d., professor (Tojikiston) Hakimov N. H. – f.f.d., professor (O'zbekiston) Xudoyberganov R. – DSc, dotsent (O'zbekiston) Mahmadizoda N. – f.f.d., professor (Tojikiston) Naushabaeva, A. Hakimoglu - PhD filos., professor (Turkiya) Paxruddinov, Sh.I.- s.f.d., professor (O'zbekiston) Sergeev, M.Y., - professor (AQSH) Sagikizi A.- f.f.d., professor (Qozog'iston) Urmanbetova, J.K., - f.f.d., professor (Qirg'iziston) Chjan Baychun, - f.f.d., professor (Xitoy) Shadmonov, Q., - f.f.d., professor (O'zbekiston) Sharipova E.K. – f.f.d., professor (Qirg'iziston) Ilmiy kotib: Xidirov, M.T. – falsafa doctori PhD, dotsent (O'zbekiston) Musahhihlar: Qodirov J. (O'zbekiston) Po'latov A. (O'zbekiston)</p>
--	--

“Falsafa va hayot” xalqaro jurnal
“Философия и жизнь” международный журнал
“Philosophy and Life” international journal

<p>Редакционный совет: Абдильдина, Р. Ж. – академик НАН Казахстана, д.ф.н., профессор Мамедзаде, И. Р. – д.ф.н., профессор, директор института “Философии и социологии” АН Азербайджана Скарантино, Л. М. – президент всемирной федерации философских обществ д.ф.н., профессор (Италия) Смирнов, А. В. – академик АН России, директор института Философии АН России, президент РФО, д.ф.н., профессор (Россия) Сейтахмедова Н.Л. – член академик АН Казахстана, д.ф.н., профессор Турсунов, А. – академик АН Таджикистана, д.ф.н., профессор Цуй Вэйхан – Вице-президент Института философии КАОН, д.ф.н., профессор (Китай) Чумаков, А. Н. – проф. РАН, д.ф.н., (Россия)</p> <p>Учредители: Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека Международный научно-исследовательский Центр Имам Бухари при Кабинете Министров Республики Узбекистан Философское общество Узбекистана ООО «Expert lawyers» Elc.uz</p> <p>Регистрационное свидетельство №1175 выдано 27.02.2018 агентством по печати и информации Узбекистана</p>	<p>Главный редактор: Шермухамедова, Н.А. – д.ф.н., профессор (Узбекистан) Заместитель редактора: Асланова Р. – д.ф.н., профессор (Азербайджан) Ответственный редактор: Мухамедова, З.М. – д.ф.н., профессор (Узбекистан) Редакционная коллегия: Аллахярова, Т. – д.ф.н., профессор (Азербайджан) Андиржанова, Г.А. – д.п.н., профессор (Казахстан) Абасов, А. – д.ф.н., профессор (Азербайджан) Бузаринаяд, Я. – доктор философии PhD, доцент (Иран) В.К.Сантош Кукреджа – доктор филос PhD, профессор (Индия) Билалов, М.И. – д.ф.н., профессор (Россия) Габитов, Т.Х. – д.ф.н., профессор (Казахстан) Керимов А. – д.ф.н., проф. (Азербайджан) Гезалов, А.А. - к.ф.н., профессор (Россия) Олатунджи Ф. – доктор философии PhD доцент (Нигерия) Пардаев С.П. – доктор философии PhD (Узбекистан) Туленова Г.Ж. – д.ф.н., профессор (Узбекистан) Тешделен В. - д.ф.н., профессор (Турция) Тураев, Б.О. – д.ф.н., профессор (Узбекистан) Тюкмаева А.М. – доктор философии PhD (Узбекистан) Курмангалиева, Г.К. – д.ф.н., профессор (Казахстан) Курбанова Л.А. – д.ф.н., профессор (Узбекистан) Худойдодзода Ф.Б. – DSc, профессор (Таджикистан) Хакимов Н.Х. – д.ф.н., профессор (Узбекистан) Худойбергганов Р.Х. – DSc, доцент (Узбекистан) Махмадизода Н. – DSc, профессор (Таджикистан) Пахруддинов, Ш.И. – д.п.н., профессор (Узбекистан) Сергеев, М.Ю. – PhD, профессор (США) Сагикизи А. – д.ф.н., профессор (Казахстан) Урманбетова, Ж.К. – д.ф.н., профессор (Киргизистан) Чжан Байчун – д.ф.н., профессор (Китай) Шарипова Э.К. – д.ф.н. профессор (Киргизистан) Ученый секретарь: Хидиров, М.Т – доктор философии PhD (Узбекистан) Корректоры: Кодиров Ж. – (Узбекистан) Пулатов А. – (Узбекистан)</p>
---	---

“Falsafa va hayot” xalqaro jurnal
“Философия и жизнь” международный журнал
“Philosophy and Life” international journal

<p>Editorial Council: Abdildina, R.J. – academician AS of Kazakhstan, doctor of philosophical sciences, professor Mamedzade, I.R. – director of Institute “Philosophy and sociology” AS of Azerbaijan doctor of philosophical sciences, professor Scarantino, L.M. – president of International Federation of Philosophical societies, professor of philosophy and politics of culture, (Italy) Smirnov, A.V. – Academician of the Academy of Sciences of Russia, director of the Institute of Philosophy of the Academy of Sciences of Russia, President RFS, doctor of philosophical sciences, professor (Rossiya) Seytahmetova N.L. – Academician of the Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, doctor of philosophical sciences, professor Tsui Weihan - vice-President of the Institute of Philosophy CAAS, doctor of philosophical Sciences, professor (China) Chumakov, A.N. – professor RAN doctor of philosophical sciences (Russia)</p> <p>Founders:</p> <p>National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek Imam Bukhari International Research Center under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan Philosophical Society of Uzbekistan Expert lawyers LLC Elc.uz</p> <p>The registration certificate № 1175 was issued on February 27, 2018 by the Uzbek Agency for Press and Information</p>	<p>Editor-in-Chief Shermukhamedova, N.A. – doctor of philosophical sciences, professor (Uzbekistan) Deputy Editor: Aslanova R. doctor of philosophical sciences, professor (Azerbaijan) Managing editor: Mukhamedova, Z.M. – doctor of philosophical sciences, professor (Uzbekistan) Editorial team: Allahyarova, T. – doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan) Andirjanova, G.A. – doctor of Philosophical Sciences, Professor (Kazakhstan) Abasov, A.S. - doctor of Philosophical Sciences, Professor (Azerbaijan) Bouzarinejad Y. – PhD, associate professor (Iran) B.K., Santosh Kukredja – PhD., professor (India) Bilalov, M.I. – doctor of philosophical sciences, professor (Russiya) Gabito, T.H. – doctor of philos. sciences, professor (Kazakhstan) Kerimov E. – doctor of philosophical sciences, professor (Azerbaijan) Gezalov, A.A. – doctor of philosophical sciences, associate Professor (Russia) Olatunji F. – doctor of philosophical sciences PhD, associate Professor (Nigeria) Pardayev S.P. – doctor of Philosophical sciences (Узбекистан) Tulenova G. J. – doctor of philosophical Sciences, professor (Uzbekistan) Tesdelen Vefa – doctor of philosophical Sciences, professor (Turkey) Turaev, B.O. – doctor of Philosophical sciences, Professor (Uzbekistan) Tyukmaeva A.M. – doctor of Philosophical sciences (Узбекистан) Kurmangaliyeva, G.K. – doctor of Philosophical Sciences, professor (Kazakhstan) Kurbanova L.A. – doctor of philosophical sciences, professor (Uzbekistan) Khudoydodzoda F.B. – doctor of Philosophical Sciences DSc, professor (Tajikistan) Hakimov N.H. – doctor of Philosophical Sciences, Professor (Uzbekistan) Khudoyberganov R. – doctor of Philosophical Sciences DSc, associate Professor (Uzbekistan) Mahmadizoda N. – doctor of Philosophical Sciences DSc, associate Professor (Tajikistan) Pakhrudinov, Sh.I. – doctor of political sciences, professor (Uzbekistan) Sergeev, M.Yu. – PhD philos., professor (USA) Sagikizi A. – doctor of Philosophical sciences, professor (Kazakhstan) Urmanbetova, J.K. – doctor of philosophical Sciences, Professor (Kyrgyzstan) Zhang Baichun – doctor of philosophical sciences, professor (China) Shadmanov, Q. – doctor of philosophical sciences, professor (Uzbekistan) Sharipova E.K. – doctor of philosophical sciences, professor (Uzbekistan) - doctor of Philosophical sciences, professor, professor (Belarus) Scientific Secretary: Khidirov, M.T. (Uzbekistan) Correctors: Kodirov J. (Uzbekistan) Pulatov A. (Uzbekistan)</p>
--	---

MUNDARIJA

SIYOSAT VA JAMIYAT FALSAFASI

Anifowose, Oluwaseun Adeola, Towolawi, Samson Anuoluwapo
**NIGERIYA JAMIYATIDA PORNOGRAFIYA AXLOQIY MUAMMOLARINING
FALSAFIY TAHLILI**.....9-23

Shermuxamedova Niginaxon Arslonovna
**RAQAMLI MADANIYAT FENOMENI SIFATIDA KLIPLI TAFAKKURNING
FALSAFIY-KOGNITIV TAHLILI VA IJTIMOYIY OQIBATLARI**.....24-34

TA'LIM VA FAN FALSAFASI

Tyukmayeva Aida Maratovna
**POSTSTRUKTURALISTIK DISKURSDA SEMIOTIKANING KONSEPTUAL
ASOSLARI**.....35-42

Pardayev Sul-tonmurod
**POSTNOKLASSIK FANNING MOHIYATI VA UNING SHAKLLANISH
BOSQICHLARI**.....43-57

FALSAFA TARIXI VA TARIX FALSAFASI

Karimov Ilhom Jumayevich
**RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA IJTIMOYIY MUNOSABATLAR
DINAMIKASINING IJTIMOYIY-FALSAFIY JIHLTLARI**.....58-65

Mahkamov Ulug'bek Abdugapporovich
**DIALOG VA ILMIY IJODIY FAOLIYATNING ONTOLOGIK,
EPISTEMOLOGIK VA METODOLOGIK JIHLTLARI**.....66-75

DUNYO MADANIYATI VA DINIY AN'ANALAR

Muxamedova Zamira Muhamedjanovna
**MAHALLIY AN'ANADAN GLOBAL AXLOQQA TOMON RIVOJLANISHDA
ISLOM BIOETIKASINING TRANSFORMATSIYASI**.....76-92

Shakenov Dias Pavlovich
**EKOLOGIK ONGNI SHAKLLANTIRISHDA DINIY AN'ANALARNING
QADRIYATLI AHAMIYATINI IJTIMOYIY-FALSAFIY TAHLILI**.....93-104

Narziyev Farxod Qurbon o'g'li
**OILA INSTITUTI MIKROSOTSIOLOGIK O'LCHAMLARINING TARBIYA,
MUNOSABAT VA QADRIYATLAR TIZIMIDAGI ROLI**.....105-114

Nishonova Ozoda Djalolitdinovna
**O'ZBEK XALQI ETNIK MADANIYATI: ILMIY-NAZARIY KONSEPSIYALAR
VA ULARNING TAHLILI**.....115-127

СОДЕРЖАНИЕ

ФИЛОСОФИЯ ПОЛИТИКИ И ОБЩЕСТВА

Anifowose, Oluwaseun Adeola; Towolawi, Samson Anuoluwaro

ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ ЭТИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ ПОРОНОГРАФИИ В ОБЩЕСТВЕ НИГЕРИИ.....9-23

Шермухамедова Нигинахон Арслоновна

ФИЛОСОФСКО-КОГНИТИВНЫЙ АНАЛИЗ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ КЛИПОВОГО МЫШЛЕНИЯ КАК ФЕНОМЕН ЦИФРОВОЙ КУЛЬТУРЫ.....24-34

ФИЛОСОФИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

Тюкмаева Аида Маратовна

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ СЕМИОТИКИ В ПОСТСТРУКТУРАЛИСТСКОМ ДИСКУРСЕ.....35-42

Пардаев Султонмурод

СУЩНОСТЬ ПОСТНЕКЛАССИЧЕСКОЙ НАУКИ И ЭТАПЫ ЕЁ ФОРМИРОВАНИЯ.....43-57

ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ И ФИЛОСОФИЯ ИСТОРИИ

Каримов Илхом Джумаевич

СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ДИНАМИКА ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ.....58-65

Махкамов Улугбек Абдугаппорович

ОНТОЛОГИЧЕСКИЕ, ЭПИСТЕМОЛОГИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДИАЛОГА И НАУЧНОЙ-ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....66-75

МИРОВАЯ КУЛЬТУРА И РЕЛИГИОЗНЫЕ ТРАДИЦИИ

Мухамедова Замира

ТРАНСФОРМАЦИЯ ИСЛАМСКОЙ БИОЭТИКИ В РАЗВИТИИ ОТ МЕСТНОЙ ТРАДИЦИИ К ГЛОБАЛЬНОЙ ЭТИКЕ.....76-92

Шакенов Диас Павлович

СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ ЦЕННОСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ РЕЛИГИОЗНЫХ ТРАДИЦИЙ В ФОРМИРОВАНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ.....93-104

Нарзиев Фарход Курбон оглы

РОЛЬ МИКРОСОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИЗМЕРЕНИЯ ИНСТИТУТА СЕМЬИ В СИСТЕМЕ ВОСПИТАНИЯ, ОТНОШЕНИЙ И ЦЕННОСТЕЙ.....105-114

Нишанова Озода Джалолитдиновна

ЭТНИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА УЗБЕКСКОГО НАРОДА: НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ И ИХ АНАЛИЗ.....115-127

CONTENTS

PHILOSOPHY OF POLITICS AND SOCIETY

Anifowose, Oluwaseun Adeola; Towolawi, Samson Anuoluwapo
THE ETHICAL COMPLEXITIES OF PORNOGRAPHY IN NIGERIAN SOCIETY: A PHILOSOPHICAL ANALYSIS.....9-23

Shermukhamedova Niginakhon Arslonovna
PHILOSOPHICAL-COGNITIVE ANALYSIS AND SOCIAL CONSEQUENCES OF CLIP THINKING AS A PHENOMENON OF DIGITAL CULTURE.....24-34

PHILOSOPHY OF EDUCATION AND SCIENCE

Tyukmaeva Aida Maratovna
CONCEPTUAL FOUNDATIONS OF SEMIOTICS IN POSTSTRUCTURALIST DISCOURSE.....35-42

Pardayev Sul-tonmurod
THE ESSENCE OF POST-NONCLASSICAL SCIENCE AND THE STAGES OF ITS FORMATION.....43-57

HISTORY OF PHILOSOPHY AND PHILOSOPHY OF HISTORY

Karimov Ilhom Jumayevich
SOCIO-PHILOSOPHICAL ASPECTS OF DIGITAL TECHNOLOGIES AND THE DYNAMICS OF SOCIAL RELATIONS.....58-65

Maxkamov Ulug‘bek Abdugapporovich
ONTOLOGICAL, EPISTEMOLOGICAL, AND METHODOLOGICAL DIMENSIONS OF DIALOGUE AND SCIENTIFIC CREATIVE ACTIVITY..66-75

WORLD CULTURE AND RELIGIOUS TRADITIONS

Muxamedova Zamira
THE TRANSFORMATION OF ISLAMIC BIOETHICS IN ITS DEVELOPMENT FROM A LOCAL TRADITION TO A GLOBAL ETHICS.....76-92

Shakenov Dias Pavlovich
A SOCIO-PHILOSOPHICAL ANALYSIS OF THE VALUE SIGNIFICANCE OF RELIGIOUS TRADITIONS IN THE FORMATION OF ECOLOGICAL CONSCIOUSNESS.....93-104

Narziev Farxod Qurbon o‘g‘li
THE ROLE OF THE MICROSOCIOLOGICAL DIMENSION OF THE FAMILY INSTITUTION IN THE SYSTEM OF UPBRINGING, RELATIONSHIPS, AND VALUES.....105-114

Nishonova Ozoda Djalolitdinovna
ETHNIC CULTURE OF THE UZBEK PEOPLE: SCIENTIFIC AND THEORETICAL CONCEPTS AND THEIR ANALYSIS.....115-127

Shakenov Dias Pavlovich

Researcher of the Institute of Philosophy, Political Science and Religious Studies of the Committee of Science of the Ministry of Higher Education of Republic of Kazakhstan (Almaty, Kazakhstan),
PhD doctoral candidate of the National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek, Tashkent, Uzbekistan,
E-mail: shakenovdias@mail.ru

**СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ ЦЕННОСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ РЕЛИГИОЗНЫХ ТРАДИЦИЙ В ФОРМИРОВАНИИ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ**

Аннотация. В данной статье рассматривается роль исламских ценностей в формировании экологического сознания. Опираясь на герменевтический методы исследования, автор анализирует ключевые аяты Корана и хадисы, показывая, как основные исламские принципы Таухид (Единство Бога), Халифа (Ответственное попечение), Мизан (Равновесие), Адль (Справедливость) и Ихсан (Стремление к совершенству) создают этическую основу для осмысления взаимоотношений человека с окружающей средой. В статье делаются выводы о том, что эти ценности закладывают фундамент для формирования чувства ответственности и активного участия в охране природы, призывая людей к защите и сохранению мира, сотворённого Богом. Признавая сложности практического воплощения этих принципов в условиях современности, в статье даются рекомендации по формированию ряда инициатив, способных содействовать построению более устойчивого будущего. В заключение утверждается, что глубокое понимание исламских ценностей является важным условием для развития экологического сознания как внутри мусульманских общин, так и за их пределами, способствуя формированию более справедливого, устойчивого и процветающего мира для всех.

Ключевые слова: исламские ценности, экологическое сознание, исламская этика, охрана окружающей среды, таухид (единство Бога), халифа (управление), мизан (равновесие), адль (справедливость) и ихсан (совершенство)

ВВЕДЕНИЕ

Обостряющийся глобальный экологический кризис, проявляющийся в изменении климата, вырубке лесов, загрязнении окружающей среды и утрате биоразнообразия, требует безотлагательных и комплексных мер. Хотя политические инициативы играют важнейшую роль, исследователи всё большее внимание уделяют значению этики в формировании отношения человека к природе [Гиффорд, Р. 2011. с. 310]. Достижение устойчивого развития невозможно без изменения мировоззрения, воспитания чувства ответственности, уважения и осознания взаимосвязанности с окружающим миром. Религиозные традиции, обладая прочными моральными основаниями и оказывая влияние на миллиарды людей, обладают значительным потенциалом для внесения вклада в формирования экологического сознания. Среди них Ислам, с его богатым сводом теологических положений, этических норм и исторического опыта, предлагает убедительное видение разумного и бережного природопользования.

В данной статье исследуется глубокая связь между исламскими ценностями и формированием экологического сознания. В статье утверждается, что основные принципы ислама, раскрытые в Коране и проиллюстрированные в учении и практике пророка Мухаммеда, обеспечивают всестороннюю основу для понимания отношений человечества с окружающей средой. Эти принципы, уходящие корнями в концепции Таухид (Единство Бога), Халифа (Управление), Мизан (Равновесие), Адль (Справедливость) и Ихсан (Совершенство), подчеркивают святость творения, ответственность человека как хранителя Земли и важность жизни в гармонии с природой [Фольц, Р. К., Денни, М. Е., Бахаруддин, А. 2003]. Рассматривая ключевые стихи Корана и хадисы (пророческие традиции), в этой статье продемонстрируем, как эти ценности воспитывают глубокое чувство экологической ответственности, призывая мусульман защищать и сохранять мир природы как для нынешнего, так и для будущих поколений.

Воплощение этих ценностей в конкретные действия в современном мире сопряжено с серьезными проблемами. Давление индустриализации, консьюмеризма и глобальных экономических сил, таких как погоня за экономическим ростом и приоритет краткосрочной прибыли над долгосрочным экологическим благополучием, часто вступает в противоречие с принципами экологической устойчивости. В нем будут рассмотрены примеры инициатив, вдохновленных исламскими ценностями, таких как проекты устойчивого сельского хозяйства, экологически чистые мечети и кампании по защите экологической справедливости.

В конечном счете, в этой статье утверждается, что более глубокое понимание и применение исламских ценностей имеет важное значение для формирования здорового экологического сознания в мусульманских общинах и за их пределами. Признавая взаимосвязь веры, этики и охраны окружающей среды, мы можем раскрыть преобразующий потенциал ислама, чтобы внести свой вклад в более справедливое, устойчивое и процветающее будущее для

всех [Наср, С. Х. 1996. с. 133-138]. Таким образом, в данной статье утверждается, что основные принципы ислама, при правильном понимании и применении, обеспечивают надежную основу для рационального использования окружающей среды и могут вдохновить на практические действия по преодолению глобального экологического кризиса. В следующих разделах будет подробно рассмотрена методология, используемая для анализа этих источников, за которым последует подробное изучение соответствующих стихов Корана и хадисов, а заключением станет обсуждение их современной актуальности и потенциала для формирования более экологически сознательного мира.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В данной статье используется качественная методология исследования для изучения взаимосвязи между исламскими ценностями и экологическим сознанием. Основными источниками данных для данного исследования являются Коран и хадисы, которые считаются основополагающими текстами ислама. Анализ включает в себя тщательное и систематическое изучение этих текстов для выявления ключевых стихов и традиций, которые затрагивают экологические проблемы, этические принципы и отношения человека и природы [Кресвелл, Д. В., Кресвелл, Д. Д. 2017 с. 178].

При выборе стихов Корана и хадисов для анализа учитывались несколько критериев: (1) прямое обращение к природным элементам (например, воде, земле, животным, растениям); (2) этические предписания, (3) вопросы ответственности и (4) актуальность для современных вызовов как загрязнение, вырубка лесов и изменение климата [Главанис., 2013 с. 321-341]. обращались к стандартным переводам Корана, отдавая предпочтение переводам, широко принятым в академических и мусульманских сообществах [Али, А. Й. 1934 с. 199]. Для анализа хадисов предпочтение отдавалось таким авторитетным коллекциям, как «Сахих аль-Бухари», «Сахих Муслим» и «Сунан Абу Дауд», отдавая предпочтение хадисам, классифицированным как «сахих» (подлинные).

Аналитический подход предполагает сочетание текстового анализа и тематического анализа. Текстуальный анализ был использован для тщательной интерпретации значения конкретных стихов и хадисов, учитывая их лингвистический контекст, исторический фон и традиционные интерпретации [Эсак, Ф. 2012 с. 178-180]. Это включало в себя изучение арабских терминов, используемых для описания природных явлений и этических концепций, а также консультирование по комментариям (тафсир) к Корану и разъяснениям хадисов уважаемыми учеными.

Затем был применен тематический анализ для выявления повторяющихся тем и закономерностей в выбранных текстах [Браун, В., Кларк, В. 2006 с. 77-101]. Эти те были разделены на основные исламские ценности, такие как Таухид (Единство Бога), Халифа (Управление), Мизан (Равновесие), Адль (Справедливость) и Ихсан (Совершенство), поскольку эти

ценности обеспечивают основу для понимания исламского взгляда на экологическую этику. Этот процесс включал в себя определение того, как каждая ценность отражена в выбранных стихах и хадисах, и как эти ценности способствуют формированию экологического сознания.

Кроме того, данное исследование включает в себя обзор вторичной литературы по исламской экологической этике, устойчивому развитию и роли религии в решении экологических проблем. Этот обзор обеспечивает контекст для анализа первоисточников и помогает поместить полученные результаты в более широкую научную дискуссию [Майлз, М. Б., Губерман, А. М., Салданья, Д. 2014]. Обзор литературы включал академические журналы, книги и отчеты профильных организаций.

В конечном счете, важно признать потенциал для различных интерпретаций религиозных текстов. В этом исследовании предпринята попытка представить сбалансированную и тонкую интерпретацию, опираясь на ряд точек зрения и признавая сложность применения древних текстов к современным проблемам [Камали, М. Х. 2000]. Цель состоит не в том, чтобы дать окончательный или исчерпывающий отчет, а скорее в том, чтобы предложить строгий и обоснованный анализ взаимосвязи между исламскими ценностями и экологическим сознанием.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

От раннесредневековых деятелей, таких как Абу Хамид аль-Газали и аль-Фараби, которые находились под влиянием как исламских источников, так и греческих философских традиций, до современных европейских мусульманских ученых исламская традиция разработала глубоко философскую основу экологической этики, основанную на принципах Корана. Эти учёные в том числе подчеркивали, что уважение к природе как творению Бога является основополагающей позицией для мусульман.

Из этого богословского основания вытекает широкий набор ценностей, которые составляют суть морального и духовного видения того, как должны жить люди. Они обращаются к фундаментальным вопросам, что значит поддерживать человеческое достоинство?

Первый шаг в ответе на этот вопрос заключается в признании разнообразия как добровольного аспекта Божьего творения, основанного на Единстве Бога (Таухид) и важности всех творений. Таким образом, уважение к разнообразию является формой послушания воле Бога. Из этого принципа вытекает императив заниматься тааруфом взаимным познанием. Познание является основой устойчивого сосуществования.

Это ведет к более глубокому философскому и духовному пониманию природы, разделяемому всеми традициями. Смирение, последовательность и уважение не являются исключительно исламскими ценностями; они являются общими для всех религиозных и этических традиций от иудейских и христианских моральных традиций до буддийских и индуистских

философских систем. Из этих общих основ вытекают три ключевых качества, которые являются предпосылками для понимания экологической этики.

Во-первых, смирение. Смирение означает признание того, что не владем всей истиной. Даже когда верим, что наш путь верен, должны признать, что наше знание частично, а наше понимание подвержено ошибкам. Смирение открывает дверь к тому, чтобы учиться у других, не отказываясь от своих убеждений. Во-вторых, последовательность. Последовательность – это требование, чтобы наши действия соответствовали нашим ценностям. Это значит признать свои противоречия и стремиться к их минимизации. В-третьих, уважение. Уважение выходит за рамки терпимости. Толерантность подразумевает терпение чужого присутствия, часто с позиции власти или снисходительности. Уважение требует более глубокого участия. Это вызывает любопытство к тому, кто другие. Это призывает нас уважать их достоинство, даже когда мы не понимаем чего-либо.

Эти три качества – смирение, последовательность и уважение – не являются просто абстрактными идеалами; они являются существенными компонентами духовного и этического образования в исламской традиции. Такие деятели, как аль-Газали, писали о роли сомнения в очищении веры. Газали видел в сомнении не врага веры, а путь к духовному смирению и ясности. Такой вклад остается глубоко актуальным, но трагически недооцененным.

Основа исламской веры, Таухид – Единство Бога – закладывает основу для глубокой экологической этики. Эта концепция подчеркивает взаимосвязанность всего творения, признавая мир природы как свидетельство силы и мудрости Бога. Коран подчеркивает важность идентификации этих признаков, воспитания чувства благоговения, почтения и ответственности по отношению к окружающей среде. Как сказано в Коране 2:164 “Поистине, в сознании небес и тверди, в смене ночи и дня, в кораблях, пересекающих моря по нуждам человека, в дожде, что льет Аллах с небес, и им живет поникшую от смерти землю, во всякой живности, что Он рассеял по земле, в поистине, здесь знамения для тех, кто понимает”. Этот стих связывает мир природы, охватывающий небеса, землю, море, дождь и все живые существа, с Божьей созидательной силой, призывает к созерцанию и признательности. Признание этих признаков бросает вызов антропоцентрическим взглядам, подчеркивая внутреннюю ценность всего творения, а не только те аспекты, которые приносят прямую пользу человеку [Главанис,. 2013 с. 321-341]. Более того, в Коране 59:22 говорится: «Он Аллах, нет божества, кроме Него. Он ведает сокровенное и явное. Он – Милостивый, Милосердный». Связывая красоту и тонкости природного мира с атрибутами милосердия Аллаха укрепляет понимание того, что любовь и забота о природе являются выражением любви и преданности Богу. В то время как явные хадисы, связывающие Таухид непосредственно с окружающей средой, встречаются редко, общее поощрение помнить Аллаха (зикр) и размышлять о сотворении мира согласуется с этим принципом. Пророк Мухаммад последовательно призывал к размышлению о

творении как средству укрепления веры, что по своей сути ведет к более глубокому пониманию окружающей среды и большей приверженности ее сохранению [Наср, С. Х. 1996. с. 133-138]. Таким образом, Таухид устанавливает основополагающее понимание святости творения, связывая верующего с чувством ответственности, уходящим корнями в веру.

Концепция Халифа, означающая «управление» или «наместничество», еще больше усиливает ответственность человека перед окружающей средой. Ислам утверждает, что людям доверена забота о Земле и они будут нести ответственность за свои действия. Как подчеркивается в Коране 2:30: «И вот, сказал Господь ангелам: “Я установлю на земле наместника [людей, которые будут жить на ней]». Этот стих указывает на то, что люди назначены Халифами на Земле, подразумевая священное доверие (Амана), которое должно быть поддержано путем мудрого и устойчивого управления ресурсами Земли [Де Янг, Г. 2012 с. 216-233]. Это доверие предполагает не эксплуатацию окружающей среды для получения краткосрочной выгоды, а ее сохранение для нынешнего и будущих поколений. Далее подчеркивая этот момент, Коран 6:165 говорит: «Он Тот, Кто сделал вас преемниками (наместниками) на земле и возвысил одних из вас над другими степенями [достоинства], чтобы испытать вас тем, что Он даровал вам. Воистину, твой Господь быстр в наказании, но воистину, Он – Прощающий, Милосердный». Этот стих подчеркивает идею о том, что люди являются управителями, которые должны быть проверены на ответственное использование ресурсов Земли. В литературе по хадисам приводятся практические примеры такого управления. Как передано в сборнике Сахих аль-Бухари, хадис № 2320; Сахих Муслим, хадис № 1553: «Нет такого мусульманина, который посадил бы дерево или посеял злаки, и чтобы птица, человек или животное съели что-либо из этого, – и это не было бы засчитано ему как садака (благотворительное пожертвование)». Этот хадис призывает посадку деревьев и ведение сельского хозяйства в качестве актов благотворительности и охраны окружающей среды, подчеркивая преимущества предоставления пищи и крова живым существам, тем самым демонстрируя практическое применение Халифы.

Принцип Мизан, что означает равновесие, имеет решающее значение для поддержания экологической гармонии. Исламские учения подчеркивают необходимость избегать излишеств, расточительства и разрушения природных экосистем. Согласно герменевтическому анализу, были выявлены следующие тексты, которые способствуют установлению баланса и препятствуют расточительству. Суры Ар-Рахман, Коран, 55:5-9: «Солнце и луна движутся по точному расчёту, и звёзды, и деревья низко падают (пред Ним). Небо Он воздвиг и установил равновесие, чтобы вы не нарушали меру. Соблюдайте же меру справедливо и не умаляйте весов». Эти стихи подчеркивают порядок и равновесие, присущие Вселенной, и предостерегают от нарушения этого хрупкого равновесия человеческими действиями [Фольц, Р. К., Денни, М. Е., Гаффни, А. Л. 2003]. Эта концепция может быть применена к различным экологическим проблемам, включая потребление ресурсов,

загрязнение и разрушение среды обитания. Кроме того, в суре Аль-Араф 7:31 говорится: «... ешьте и пейте, но не тратьте впустую; воистину, Он не любит расточительных». Этот стих запрещает расточительство, связывая его с божественным неодобрением, тем самым подчеркивая важность умеренности во всех аспектах жизни, особенно в том, что касается использования ресурсов. Литература по хадисам еще больше усиливает этот принцип умеренности. Суанан Ибн Маджа, Книга Тахара хадис 425: «Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) проходил мимо Сада, когда тот совершал омовение, и сказал: Что это за расточительство, о Сада? Тот спросил: Неужели и в омовении бывает расточительство? Пророк (мир ему и благословение Аллаха) ответил: Да, даже если ты находишься у текущей реки». В этом хадисе подчеркивается важность бережного использования воды даже во время ритуального очищения, демонстрируя принцип умеренности и ответственного использования ресурсов. Придерживаясь Мизана, поощряются жить в гармонии с природой, избегая действий, нарушающих экологический баланс.

Исламская концепция Адль, означающая справедливость, распространяется на все творение, а не только на людей. В нем подчеркивается важность обеспечения справедливого доступа к природным ресурсам и защиты уязвимых сообществ от экологического вреда. В Коране 16:90 говорится: «Поистине, Аллах повелевает справедливость и хорошее поведение...», пропагандируя справедливость и хорошее поведение во всех аспектах жизни, включая наше взаимодействие с окружающей средой. Экологическая несправедливость непропорционально сильно влияет на маргинализированные сообщества, создавая этический императив для устранения этого неравенства [Халид, Ф. М. 2002]. Этот принцип далее подчеркивается в Коране 55:8-9: «...Чтобы вы не преступали в весах. Устанавливайте вес по справедливости и не у mažайте весы». Мы должны устанавливать справедливость на земле. В то время как конкретные хадисы, непосредственно касающиеся экологической справедливости, менее распространены, общие принципы справедливости и равенства, встречающиеся в хадисах, могут быть применены к распределению экологических ресурсов и защите уязвимых групп населения от экологических опасностей. Поэтому мусульман призывают выступать за политику и практику, которые способствуют экологической справедливости для всех.

Ихсан, что означает «совершенство» или «доброжелательность», призывает мусульман стремиться к совершенству во всех своих действиях, включая усилия по защите и улучшению окружающей среды. Эта ценность подчеркивает важность выхода за рамки минимальных требований и поиска инновационных решений экологических проблем. В Коране 2:195 говорится: «... и творить добро; воистину, Аллах любит творящих добро». Этот стих призывает творить добро во всех аспектах жизни, включая бережное отношение к окружающей среде. Ихсан поощряет проактивный подход к защите окружающей среды и стремление к постоянному совершенствованию. Кроме того, в Коране 41:33 говорится: «И кто может говорить лучше того, кто

призывает к Аллаху, творит добро и говорит: “Воистину, я из числа мусульман”». Поступать праведно – значит творить добро на земле и заботиться о ней. Несмотря на то, что в хадисах нет явных хадисов с пометкой «Ихсан», многие хадисы говорят о том, что нужно делать добро другим, поэтому такое отношение необходимо применять к нашим действиям в защиту окружающей среды. Воплощая Ихсан, мусульмане призваны быть активными в поиске инновационных и эффективных решений экологических проблем.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Благодаря систематическому анализу ключевых стихов Корана и хадисов в статье продемонстрировано, что основные принципы ислама обеспечивают всестороннюю основу для понимания взаимоотношений человечества с окружающей средой. Опираясь на герменевтический методы исследования, автор анализирует ключевые аяты Корана и хадисы, показывая, как основные исламские принципы Таухид (Единство Бога), Халифа (Ответственное попечение), Мизан (Равновесие), Адль (Справедливость) и Ихсан (Стремление к совершенству) создают этическую основу для осмысления взаимоотношений человека с окружающей средой.

Основополагающий принцип Таухид, Единство Бога, устанавливает святость творения, способствуя глубокому пониманию сложной взаимосвязи природного мира и его роли как знака божественной мудрости. Концепция халифа, управление, подчеркивает ответственность человека как хранителя Земли, на которого возложена забота о ней и управление ею. Мизан, равновесие, требует умеренности в потреблении ресурсов и сознательных усилий, чтобы не нарушить хрупкое экологическое равновесие. Адль, справедливость, распространяется на все творение, обуславливает равный доступ к природным ресурсам. Наконец, Ихсан, совершенство, поощряет проактивный подход к защите окружающей среды и стремление к поиску инновационных решений экологических проблем.

В то время как эти ценности обеспечивают прочную этическую основу для действий в области охраны окружающей среды, их воплощение в конкретную практику в современном мире остается серьезной проблемой. Давление индустриализации, консьюмеризма и глобальных экономических сил часто вступает в противоречие с принципами устойчивого развития. Различные интерпретации исламского учения также могут привести к различным подходам к экологическим проблемам. Однако, как показывает растущее число исламских экологических инициатив во всем мире, мусульманские общины все больше признают важность возрождения исламской экологической этики и продвижения практических решений экологических проблем. Эти инициативы, начиная от проектов в области устойчивого сельского хозяйства и экологически чистых мечетей и заканчивая кампаниями по защите экологической справедливости, демонстрируют потенциал ислама для внесения вклада в более устойчивое будущее.

Для этого должны инвестировать в образование. Образование – это самый мощный инструмент для возвращения добродетелей необходимых для устойчивого развития. Есть четыре дисциплины, которые могут иметь решающее значение для формирования экологического сознания будущих поколений:

история: нам необходимо развивать более глубокое, более детальное понимание исторических процессов;

философия: должна поощрять молодых людей задавать основополагающие вопросы: что я могу знать? что я должен делать? на что я могу надеяться? Философия открывает и учит навыкам критического мировосприятия.

религиозная грамотность: речь идет о понимании основ мировых религий.

искусство: искусство развивает воображение расширяет кругозор позволяет взглянуть на вещи по-другому.

Для формирования экологического сознания люди должны выйти за рамки правовой необходимости сохранения планеты для последующих поколений. Поэтому обучение детей не только математике и естественным наукам позволит им развить в себе чувство ответственности и любви к окружающей среде. Важность вовлеченность в решение вопросов экологической устойчивости. Рассматриваемые ниже ценности могут лечь в основу учебных программ для формирования экологического мышления.

В настоящий момент эти вопросы остаются актуальными, и мы должны перейти к теологии и философии принципиального уважения. Это уважение признает разнообразие как выражение божественной воли.

Таким образом, задача состоит не только в том, чтобы мусульмане приспособились, но и в том, чтобы общество в целом задумалось о том, что на самом деле означает экологическое мышление. Это возвращает нас к внутренней работе, которую должны выполнять мусульманские общины. Недостаточно требовать терпимости или даже выражать ее теологически люди должны жить по ней последовательно. Это начинается с самокритики. Однако, часто существует большой разрыв между исламским этическим дискурсом и политической реальностью. Реформа требует критических знаний, интеллектуального смирения и мужества использовать лучшее, что создали другие цивилизации.

В конечном счете, в этой статье утверждается, что более глубокое понимание и применение исламских ценностей имеет важное значение для формирования здорового экологического сознания в мусульманских общинах и за их пределами. Признавая взаимосвязь веры, этики и охраны окружающей среды, можем раскрыть преобразующий потенциал ислама, чтобы внести свой вклад в более справедливое, устойчивое и процветающее будущее для всех. В то время как мир борется с обостряющимся экологическим кризисом, мудрость и руководство, предлагаемые исламским учением, являются ценным ресурсом для культивирования более глубокого чувства ответственности

перед Землей и вдохновляют на действия по защите нашей планеты для будущих поколений. Путь вперед требует обновленной приверженности жизни в соответствии с исламскими ценностями, принятия роли распорядителей Земли и стремления к совершенству во всех наших усилиях по защите и сохранению природного мира. Статья подготовлена в рамках проекта AP19679139 Архитектоника исламской толерантности в Казахстане: опыт коммуникации и межконфессионального диалога

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Гиффорд, Р. (2011). Драконы бездействия: психологические барьеры, ограничивающие смягчение последствий изменения климата и адаптацию к ним. *Американский психолог*, 66 (4), 290–302.
2. Фольц, Р. К., Денни, М. Е., и Бахаруддин, А. (2003). *Ислам и экология: дарованное доверие*. Издательство Гарвардского университета.
3. ДеЯнг, Г. (2012). *Экология в Исламе: Зеленое учение Ислама*. Издательство Йельского университета.
4. Наср, С. Х. (1996). *Религия и порядок природы*. Издательство Оксфордского университета.
5. Кресвелл, Д. В., и Кресвелл, Д. Д. (2017). *Дизайн исследования: Качественный, количественный и смешанный методы (5-е изд.)*. Публикации СКГЭ.
6. Главанис. (2013). Устойчивость в Коране. *Журнал исламских исследований*: 24 (3), 321-341.
7. Али, А. Й. (1934). *Священный Коран: перевод и комментарии*. Дар аль-Китаб аль-Масрия.
8. Эсак, Ф. (2012). *Коран: Руководство пользователя*. Публикации Oneworld.
9. Браун, В., и Кларк, В. (2006). Использование тематического анализа в психологии. *Качественные исследования в психологии*, 3 (2), 77-101.
10. Майлз, М. Б., Губерман, А. М., и Салданья, Д. (2014). *Качественный анализ данных: Справочник по методам*. Публикации СКГЭ.
11. Камали, М. Х. (2000). *Свобода выражения мнений в исламе*. Издательство Кембриджского университета
12. Фольц, Р. К., Денни, М. Е., и Гаффни, А. Л. (2003). *Ислам и экология: лучшее из обоих миров?* Издательство Гарвардского университета.
13. Халид, Ф. М. (2002). *Ислам и окружающая среда*. Центр исламских исследований, Университет Уэльса.

Shakenov Dias Pavlovich

Qozog‘iston Respublikasi Oliy ta’lim vazirligi Fan qo‘mitasi falsafa,
siyosatshunoslik va dinshunoslik instituti tadqiqotchisi,
Olma-Ota, Qozog‘iston
E-mail: shakenovdias@mail.ru

Atrof-muhit ongini shakllantirishda diniy an'analarning ahamiyatini ijtimoiy-falsafiy tahlil qilish

Annotatsiya: Ushbu maqolada ekologik ongni shakllantirishda islomiy qadriyatlarning roli o'rganiladi. Muallif germenevtik tadqiqot usullariga tayanib, Qur'on va hadislarning asosiy oyatlarini tahlil qilib, asosiy islom tamoyillari tavhid (Xudoning birligi), xalifa (mas'uliyatli g'amxo'rlik), mizan (muvozanat), Adl (adolat) va ihsan (mukammallikka intilish) insonning atrof-muhit bilan munosabatlarini tushunish uchun yaxlit axloqiy asos yaratishini ko'rsatadi. Maqolada xulosa qilinishicha, ushbu qadriyatlar mas'uliyat tuyg'usini va tabiatni muhofaza qilishda faol ishtirok etishni rivojlantirish, odamlarni Xudo yaratgan dunyoni himoya qilish va saqlashga undash uchun asos yaratadi. Ushbu tamoyillarni zamonaviy sharoitda amalga oshirishdagi qiyinchiliklarni tan olgan holda, maqolada yanada barqaror kelajakni qurishga hissa qo'shishi mumkin bo'lgan bir qator tashabbuslarni shakllantirish bo'yicha tavsiyalar keltirilgan. Xulosa qilib aytganda, islomiy qadriyatlarni chuqur tushunish va qo'llash musulmon jamoalari ichida va tashqarisida ekologik ongni rivojlantirish uchun muhim shart bo'lib, shu bilan hamma uchun yanada adolatli, barqaror va farovon dunyoni shakllantirishga hissa qo'shadi.

Kalit so'zlar: Islom qadriyatlari, ekologik ong, islom axloqi, atrof-muhitni muhofaza qilish, tavhid (Xudoning birligi), xalifa (boshqaruv), mizan (muvozanat), adl (adolat) va ihsan (mukammallik).

Шакенов Диас Павлович

научный сотрудник Института философии, политологии и религии
Исследования Комитета науки Министерства высшего образования
Республики Казахстан (Алматы, Казахстан),
PhD докторант Национального университета Узбекистана имени
Мирзо Улугбека, г. Ташкент, Узбекистан,
Электронная почта: Shakenovdias@mail.ru

Социально-философский анализ ценностного значения религиозных традиций в формировании экологического сознания

Аннотация. В данной статье рассматривается роль исламских ценностей в формировании экологического сознания. Опираясь на герменевтические методы исследования, автор анализирует ключевые стихи Корана и хадисы, показывая, как основные исламские принципы — Таухид (Единство Бога), Халифа (Ответственная забота), Мизан (Баланс), Адль (Справедливость) и Ихсан (Стремление к совершенству) — создают целостную этическую основу для понимания взаимоотношений человека с окружающей средой. В заключение статьи делается вывод, что эти ценности формируют основу для развития чувства ответственности и активного участия в охране природы, побуждая людей защищать и сохранять мир, созданный Богом. Признавая трудности реализации этих принципов в современных условиях, статья предлагает рекомендации по формированию ряда инициатив, которые могут способствовать построению более устойчивого будущего. В

заклучение утверждает, что глубокое понимание и применение исламских ценностей являются необходимыми предпосылками для развития экологического сознания как внутри, так и за пределами мусульманских общин, тем самым способствуя формированию более справедливого, устойчивого и процветающего мира для всех.

Ключевые слова: исламские ценности, экологическое сознание, исламская этика, охрана окружающей среды, таухид (единство Бога), халифа (управление), мизан (баланс), адл (справедливость) и ихсан (совершенство).

